

O‘ZBEKISTONDA IPAKCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH

Sadullayeva Gulandon Sarvarjon qizi

Toshkent davlat Agrar universiteti Zootinjineriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi 3-
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950971>

Annotatsiya. Ipakchilik sanoati – yengil sanoat tarmoqlaridan biri. Asosan, tabiiy va sun‘iy ipak tolasi, yigirilgan ipak, sintetik hamda har xil tabiiy va sun‘iy tolalar birikmasidan ipak gazlamalar to‘qib chiqaradi. Pilla tortish, ipak yigirish va to‘qilgan gazlamalarni pardoqlash ham ipakchilik sanoatiga kiradi.

Kalit so‘zlar: ipakchilik, Ipak qurti, ipak yo‘li, ipakchilik industriyasi, pillachilik, tirik pilla, quruq pilla, to‘qimachilik tolalari.

Kirish

O‘zbekistonda ipakchilik tarmogi teran tarixiy ildizlar va an‘analarga ega. Ipak qurti boqish va uning pil-lasidan tola olish, ipak gazmollar to‘qish dastlab Xitoyda vujudga kelgan. Ayrim ma‘lumotlarga ko‘ra, ipak qurti boqish 4-asrda Xitoydan Buyuk ipak yo‘li orqali hozirgi O‘zbekiston hudu-diga tarqalgan. Samarqand, Buxoro, Xo‘jand, Qo‘qon, Marg‘ilon, Namangan kabi shaharlarda ishlab chiqarilgan turli-tuman shoyi gazlamalar mashhur bo‘lgan. Shoyi gazmollar Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlariga chiqarilgan. 19-asrning 2-yarmidan boshlab O‘rta Osiyo Rossiya tomonidan bosib olinganidan so‘ng 1867-yildan boshlab Marg‘ilon, Qo‘qon, Toshkent, Xo‘jand shaharlarida dastlabki ipak kalavalash fabrikalari qurildi. Masalan, O‘zbekistonga bi-rinchilardan bo‘lib kelgan rus sanoatchisi I. I. Pervushin 1871-yilda Toshkentda araq va vino zavodi bilan birga pillakashlik fabrikasi ham qurdi. Lekin ipak gazlamalarning asosiy qismi maqalliy hunarmandlarning ustaxona do‘konlarida ishlab chiqarilar edi. 19-asr oxirida Marg‘ilonda 120, Qo‘qonda 49 ta shoyi to‘qish ustaxonalari ishlagan. Pilladan yarim holda qo‘l charxlarida ipak olingan, qo‘lda bo‘yalgan ipakdan atlas, adras, bekasam, olacha, turli abrli gazlamalar, baxmal, parcha qo‘l dastgohlarida to‘qilgan. 1913-yilda O‘zbekistonda qariyb 4 ming tonna pilla yetishtirilgan, uning aksariyat qismi rus ishbilarmonlari qo‘liga o‘tib, ipak olish uchun Italiya va Fransiyaga jo‘natilgan. Atlas, xon atlas, bekasam, shoyi, shuningdek, plashbop, kostyumbop, astarbop gazlamalar, shtapel, viskoza va aralash tolalardan kiyim-kechak tikiladigan gazlamalar, tukli va jakkard gazlamalar, sun‘iy iplardan abrli gazlamalar ishlab chiqarish o‘zlashtirildi va Ipakchilik sanoati mahsulotlari chet ellarga eksport qilindi. 1980-yilga kelib O‘zbekistonda ipakchiligi 1711 t ni tashkil etdi, keyinchalik shoyi gazlamalar ishlab chiqarildi, Respublika mustaqillikka erishgandan keyin respublikamiz hukumati I. S.ni rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor berdi. An‘analar va ming yillik tajribalar negizida O‘zbekistonda zamonaviy yangi ipakchilik industriyasini yaratish yo‘li belgilandi. 1993-yildan pilla yetishtirish davlat buyurtmasidan chiqarilib, uni xarid qilish kelishilgan narxlar asosida olib boriladigan bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. A. Karimovning 1998-yil 30 martdagi “Respublikada pillachilik sohasini boshqarish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” gi farmoni chiqdi. Bundan keyin ipakchilik va pillachilik yanada rivojlandi. Pillachilik — ipak qurti boqish, pilla yetishtirish majmui; qishloq xo‘jaligining ipakchilik sanoati uchun xom ashyo yetkazib beradigan asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Pillachilik tarmoq sifatida Pillaning ozuqa manbai bo‘lgan tutzorlar barpo qilish; tutning yangi navlarini yaratish; ipak qurtining zotlari va durapillalarni yaratish; naslchilik ishlari, ipak qurti

boqib, uning tuxumini yetishtirish, ipakchilik sanoati uchun tirik pilla tayyorlash va pillani dastlabki qayta ishlash va shu kabi boshqa jarayonlarni o‘z ichiga qamrab oladi.

1940—90-yillarda Pillachilikda yuqori o‘sish kuzatildi pilla yetishtirish oldingi yillarga nisbatan deyarli 3 baravarga ko‘paydi. 1991-yilda respublikada 33,8 ming tonna pilla tayyorlandi. 1993-yildan pilla yetishtirish davlat buyurtmasidan chiqarilib, uni xarid qilish erkin kelishilgan narxlar asosida olib boriladi. Respublika Pillachilikda 21500 tonna tirik pilla, 8290,2 tonna quruq pilla tayyorlandi, 1003,2 tonna xom ipak, 130 tonna yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarildi, 415 ming quti ipak qurti tuxumi tayyorlandi, 1,5 million dona tut ko‘chati yetishtirildi. Tarmoqda 19 mingga yaqin xodimlar band etildi.

Jahonda reytingida pilla yetishtirish va ipak ishlab chiqarish bo‘yicha Mamlakatimiz Xitoy, Yaponiya va Hindistondan keyin 4-o‘rinni egallaydi. Hozirgi kunda yetishtirilayotgan pilla respublikaning hamma pillakashlik korxonalarini to‘liq ta‘minlash bilan birga uni chet elga sotish imkonini ham beradi.

Pillachilik Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Braziliya, Tayvan, Pokiston, Suriya, Turkiya, Ispaniya, Misr va boshqa mamlakatlarda rivojlangan. Tabiiy ipak jahonda ishlab chiqariladigan to‘qimachilik tolalarining faqatgina 0,5% ni tashkil etadi, lekin ipak va ipak gazlamalarning texnika va maishiy turmushda keng qo‘llanishi tufayli jahon bozorida tabiiy ipakka bo‘lgan talab juda yuqori. Mamlakatimizda ipak sanoati va pillachilikni yanada rivojlantirish hamda bizning ipak mahsulotlarimiz nafaqat o‘rta Osiyoda qolaversa Jahon bozorlarida ham savdo qilinishi bu bizning qilayotgan mehnatimiz natijasidir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. A. Karimovning 1998-yil 30 martdagi farmoni
2. Razvadovskiy V. N., Opit issledovaniya kustarnix promislav v Turkestanskom kraye, T., 1916; Xafizov N. R., Shelkovodstvo Sredney Azii, T., 1969; Shyolk O‘zbekistana (Sb. Statey), T., 1971.
3. Olimboyev E. Sh. Vab., To‘quvchilik texnologiyasi va to‘quv stanoklari, T., 1987.